

meeting a different types of accidents on the roads and based on the requirements of the present, especially the acting pedestrians of traffic accidents are not only including in the capital but also, other types of road traffic accidents such as, collisions, overturns, hitting a barrier, hitting a cyclist, hitting a horse-drawn carriage, hitting an animal are increasing in road traffic accidents and ending with sad consequences, analysis of these traffic accidents and their prevention, on mitigation measures.

Калит сўзлар: от-арава иштирокида, тўсиққа урилиш, ағдалириш, бахтсиз ходиса, ҳаракат хавфсизлиги, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, тезликка риоя этмаслик, йўл инфратузилмаси.

Keywords:

involving a horse-drawn carriage, hitting an obstacle, overturning, accident, traffic safety, organizing action incorrectly, failure to comply with the speed limit, road infrastructure.

Пойтахтимиз йўлларида транспорт воситаларининг оқими йилдан-йилга эмас, кундан-кун кўпайиб бориши, шу билан бирга бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳам ошиб бориши, йўллардаги тирбандликлар, айрим чорраҳаларда бир неча дақиқалаб тўхтаб туришлар, оқибатда бир-бирига йўл бермаслик, ҳаттоки йўл ҳаракати қоидаларига риоя этмасликлар натижасида турли хил турдаги йўл-транспорт ҳодисаларининг келиб чиқишини кузатиш мумкин.

Жорий 2023 йилнинг ўтган 9 оyi давомида пойтахтимизда содир этилаётган ЙТХларни турлари бўйича кўриб чиқадиган бўлсак, жами :

Тўқнашувлар сони 237 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2022 йилда 267 тани ташкил этади, бу 30 тага камайганлигини ва -11,2 % ни ташкил этганини кўрамыз. Ҳалок бўлганлар 20/23, фоиз ҳисобида -3/-13,0 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 347/422 ва -75 нафарга камайганлиги, бу фоиз ҳисобида -17,8 ни ташкил этади.

Афдарилиш : 5 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2022 йилда 10 тани ташкил этади, бу 5 тага камайганлигини ва -50 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 2/2 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 7/19, яъни 12 тага камайганлиги ва бу -63,2 % ни ташкил этди.

Турган транспорт воситасига бориб урилиш : 25 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2022 йилда 13 тани ташкил этади, бу 12 тага камайганлигини ва 92,3 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 6/0 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 28/19, яъни 9 нафарга ўсиб, 47,4 % ни ташкил этди.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

Тўсиққа урилиш : 38 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2022 йилда 48 тани ташкил этган, яъни 10 тага камайганлиги ва 20,8 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 11/20 нафани, яъни 9 нафарга камайганлиги, бу эса 45,0 % ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 48/59 , 11 нафарга камайганлиги, яъни 18,6 % ни ташкил этган.

1-расм : чизма кўринишидаги ЙТХларни тўқнашув тури буйича

Пиёдани уриб юбориш : 587 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2022 йилда 451 тани ташкил этади, бу 136 тага камайганлигини ва 30,2 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 58/65 тани, 7 тага камайганлигини, фоиз ҳисобида 10,8 ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 566 / 424 ни, яъни 142 нафарга камайганлигини, бу 33,5 % ни ташкил этган.

2-расм : чизма кўринишидаги ЎТХларни **тўқнашув** тури буйича

Велосипедчини уриб юбориш : 37 тани ташкил этган бўлса, бу ўтган даврга 2022 йилда 27 тани ташкил этади, бу 10 тага камайганлигини ва 37,0 % ни ташкил этади. Ҳалок бўлганлар 4 / 7 тани, 3 тага камайганлигини, яъни

42,9 % ни, жароҳатланганлар эса ўз навбатида 34 / 21 тани ташкил этиб, 13 нафарга камайганлигини, бу фоиз ҳисобида 61,9 ни ташкил этган.

Пойтахтимиз кўчаларидаги содир этилаётган йўл-транспорт ходисаларнинг тури буйича таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, натижаларига кўра сўнгги йилларда кўпинча қуйидаги кўринишдаги ходисалар қайд этилмоқда.

1. Икки ёки ундан кўпроқ транспорт воситалари тўқнашувлари;
2. Тўсиққа ёки йўл инфратузилмасининг бошқа объектга тўқнашиш;
3. Бошқарувни қўлдан чиқариш оқибатида транспорт воситаси ағдарилиши ;
4. Тўхтаб турган транспорт воситасига бориб уриш;

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли Қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Сильянов В.В. и др. Безопасность дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
4. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.

5. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
6. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
7. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини таъкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
8. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХХБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>